

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№8 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

OPEN ACCESS

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences (Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor (Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМУНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

САРСЕБЕКОВ ЕРТАЙ КОЖАХМЕТОВИЧ, БЕЙСЕМБАЕВА САЛТАНАТ ЧИМКЕНТБЕКОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ САНАТОРНОЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ...5	
БАЙКАДАМОВ БОЛАТ КАЖИЯХМЕТОВИЧ, СЛЯМБАЕВ ТАЛГАТ ЕРТАЕВИЧ, АМАНЖОЛОВ ЧИНГИС БАЗЫЛОВИЧ, САДУ ЕРАСЫЛ ЖАСУЛАНҰЛЫ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ, САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ ПОЛЕВЫХ ВЫХОДАХ	9
ҚОЖАХМЕТ АСЫЛ МЕЙРАМҚЫЗЫ, САМБЕТ ШЫНАР АЙТКУЛҚЫЗЫ, КРУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ЛЕВЧЕНКО АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, СЕРИКБАЕВА АЙГУЛЬ АМАНБЕКОВНА, АМИРХАНОВА ДАНА ТАЛГАТОВНА, ШЕРЬЯЗДАНОВА ДИНАРА НУРЛАНОВНА (КАРАГАНДЫ, КАЗАХСТАН) ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	13
АСҚАРОВ БОЛАТБЕК САТЫБАЛДЫҰЛЫ, ДАКЕНОВ ҚАЙРБЕК МАКСИМУЛЫ, ТОЛЕУОВА ГАЛИЯ МУРАТОВНА, СЕЙДАЛИЕВА ӘЛИЯ ӘЛІМХАНҚЫЗЫ К., АЛТЫНБЕКОВ АЯН БАУЫРЖАНҰЛЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ҚАРУЛЫ КҮШТЕРДІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ӘСКЕРИ БУЫНЫНДА ЗАМАНАУИ МЕДИЦИНАЛЫҚ СӨМКЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ	18
SHARIF YULDASHEVICH ABDULLAYEV, ABDUKAYUM SROJIDDINOVICH BOVOKHODJAEV (TASHKENT, UZBEKISTAN) THE MAIN CAUSES OF INEFFECTIVENESS OF PRIMARY OPERATIONS FOR PHLEGMONS OF THE FACE AND NECK	22
ӨСЕРБАЙ Ә.Е., ӘБДІҚАЛЫҚОВА Э., БЕРДІБЕКҚЫЗЫ Е. (АКТОБЕ, КАЗАХСТАН) СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА В УЧЕБНЫХ КОРПУСАХ ЗКМУ ИМЕНИ МАРАТА ОСПАНОВА	26
¹ЕСИРГЕПОВА СОФЬЯ РИЧАРДОВНА., ²ТАБАНОВА РЫМКЕШ АХМЕТЖАНОВНА, ³ТАЖИМЕТОВ БЕКЗАТ МАХМУТОВИЧ, ⁴ТУКИБАЕВ ЖУМАБЕК АХМЕТОВИЧ, ⁵КЕЛЬДИГУЛОВА УМИТ КУДАЙБЕРГЕНОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ^{1,2,3,4} , (АСТАНА, КАЗАХСТАН) ⁵ ВЛИЯНИЕ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС.....	28
ЖОЛШИБЕКОВ А.К., БЕЙСЕБЕКОВ М.Н., ДАРИБАЕВ Т.Т., ГАБЖАЛИЛОВ Ж.П., ТЛЕШЕВ М.Б. (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ КАЗАХСТАНА И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ	34
ЖИДЕБАЕВА ЖАННАТ БАЯНОВНА (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ АЛЛЕРИЯЛЫҚ АУРУДЫҢ ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ	39
ТАЙГАСHEVA НҮРГҮЛ МАНАРБЕКҚЫЗЫ, АЙБЕКОВА ГУЛНУР НУРЖАНОВНА, МӘДИ ӘСЕМАЙ ҚАЛЫБЕКҚЫЗЫ (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ПАЛЛИАТИВТІ НАУҚАСТАРЫНА МЕЙІРГЕРЛІК КҮТІМ КӨРСЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ	42
КӨПЕНОВА НҮРДАНА МҰХАМЕДҚЫЗЫ (СЕМЕЙ, КАЗАХСТАН) ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ О КУРЕНИИ ИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 14-17 ЛЕТ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ	44

МУЗАФФАРОВ МУЗАФФАР ЖЎРАХОН ЎҒЛИ, ХУДАЙБЕРГАНОВ АНАТОЛИЙ САГАТБАЕВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) ОЦЕНКА НУТРИОМИКИ В ПИТАНИИ ЖИВОТНОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ПАСТБИЩ	46
ВАЗИРА ТУРНИЁЗОВА, ГУЛИДА ИСРАИЛОВА (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) НУТРИОМИКА В РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ ДОМОВ ИНТЕРНАТОВ «САХОВАТ»	51
КИТАЙБЕКОВ СУЛТАНБЕК МАРАТОВИЧ, ХУДАЙБЕРГАНОВ АНАТОЛИЙ САГАТБАЕВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И БЛЮД В ПИТАНИИ КАРАКАЛПАКОВ	57